

Edukasi Pengelolaan Sampah melalui Pemasangan Plang Informasi oleh Mahasiswa KKN-PPM di Dusun Lamkuta

Kiki Erliansyah Putri¹, Muhammad Rajib Khan¹, Salsabila Amanda Putri¹, Chairunnisa¹, Risyad Zikra¹, Chalilah Titania Putri¹, Nurulita Aldina¹, Wheny Utariningsih²

¹Universitas Malikussaleh

²Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh

Abstrak

Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan lingkungan yang belum tertangani secara optimal, terutama di kawasan pedesaan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik sering menimbulkan pencemaran. Sebagai bentuk kepedulian lingkungan, mahasiswa KKN-PPM Universitas Malikussaleh Kelompok 02 melaksanakan kegiatan edukasi melalui pemasangan plang informasi tentang sampah di Dusun Lamkuta, Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, pada 10 Agustus 2025. Plang tersebut berisi penjelasan jenis sampah organik dan anorganik beserta estimasi waktu terurainya, dilengkapi dengan penyediaan dua tempat sampah terpilah di sekitar balai dusun. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan sampah dan pentingnya memilah sejak dari rumah. Program ini menjadi langkah awal membangun kebiasaan positif pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kata kunci: edukasi lingkungan, pengelolaan sampah, plang informasi, KKN-PPM

Abstract

Waste management remains an unresolved environmental problem, particularly in rural areas. The lack of community awareness in sorting organic and inorganic waste often leads to pollution. As a form of environmental care, students of Malikussaleh University's Community Service Program (KKN-PPM) Group 02 carried out an educational activity through the installation of waste information boards in Lamkuta Hamlet, Reuleut Timu Village, Muara Batu District, on August 10, 2025. The boards contained explanations of organic and inorganic waste types along with their decomposition times, complemented by the provision of two separate trash bins around the community hall. The activity increased community understanding of waste classification and the importance of sorting from home. This program serves as an initial step toward fostering positive community-based waste management habits.

Keywords: environmental education, waste management, information board, community service

Article Info

Received date: 25 August 2025

Revised date: 07 September 2025

Accepted date: 13 September 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Dedikasi Mandiri Nusantara

1. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi tantangan besar dalam pembangunan berkelanjutan. Banyak masyarakat desa belum terbiasa memilah sampah sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan (Eprianti et al., 2021). Padahal, edukasi sejak dini dapat menumbuhkan karakter

peduli lingkungan pada generasi muda maupun masyarakat luas (Hariandi et al., 2023; Rahayu et al., 2024).

Pemasangan plang informasi mengenai jenis dan waktu terurai sampah terbukti efektif sebagai sarana edukasi masyarakat (Borut et al., 2024; Mutmainah et al., 2025). Selain itu, penyediaan fasilitas seperti tempat sampah organik dan anorganik mendorong warga untuk lebih disiplin dalam memilah sampah rumah tangga (Yuwana & Adlan, 2021; Ginting et al., 2022).

Oleh karena itu, mahasiswa KKN-PPM Universitas Malikussaleh melaksanakan program pemasangan plang edukasi sampah di Dusun Lamkuta. Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah serta membangun budaya peduli lingkungan.

2. METODE PELAKSANAAN

aluasi berupa kuesioner sederhana yang diisi anak-anak dengan panduan fasilitator.

Kegiatan dilaksanakan pada 10 Agustus 2025 di Dusun Lamkuta, Desa Reuleut Timu. Sasaran program adalah masyarakat setempat, khususnya keluarga yang menghasilkan sampah rumah tangga.

Tahapan kegiatan meliputi:

1. Identifikasi lokasi strategis pemasangan plang dan tempat sampah.
2. Perancangan plang berisi informasi tentang sampah organik, anorganik, dan estimasi waktu terurai
3. Pemasangan plang di titik berkumpul masyarakat sekitar balai dusun.
4. Penyediaan dua jenis tempat sampah terpilah.
5. Sosialisasi singkat mengenai cara pemilahan sampah dan manfaatnya.

Evaluasi dilakukan melalui observasi penggunaan tempat sampah terpilah serta wawancara mengenai pemahaman warga setelah kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menyatakan bahwa informasi pada plang membantu mereka memahami perbedaan sampah organik dan anorganik serta lamanya waktu terurai, misalnya plastik yang bisa bertahan ratusan tahun (Borut et al., 2024). Pengetahuan ini menumbuhkan kesadaran baru untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan media edukasi visual dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan (Mutmainah et al., 2025; Widyasari & Sari, 2025). Hal ini sejalan dengan hasil kegiatan di Lamkuta, di mana warga mulai membiasakan diri membuang sampah sesuai kategori.

Namun, tantangan tetap ada, yaitu keterbatasan sistem pengangkutan dan pengolahan sampah lanjutan. Oleh sebab itu, perlu sinergi dengan pemerintah desa agar keberlanjutan program terjaga (Siregar et al., 2024; Palutturi et al., 2023).

Gambar 1. Plang Edukasi Sampah dan Tong Sampah

4. KESIMPULAN

Kegiatan pemasangan plang edukasi sampah dan penyediaan tempat sampah terpilah di Dusun Lamkuta berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Program ini merupakan langkah awal yang efektif dalam membangun budaya peduli lingkungan. Untuk keberlanjutan, perlu adanya dukungan dari perangkat desa serta kegiatan lanjutan berupa edukasi interaktif dan monitoring perilaku warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Borut, A. A., Siwa, I. P., Rutumalessy, S., Adi, W., Rada, S. H., Lya, F. S., Halim, S., Pelu, S., Wokanubun, M. R., & Koupun, E. (2024). Pembuatan plang sampah terurai sebagai sarana edukasi mengenai lama terurainya sampah anorganik di Desa Limumir. *Pattimura Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 259–263. <https://doi.org/10.30598/pattimura-mengabdikan.1.4.259-263>
- Eprianti, N., Himayasari, N. D., Mujahid, I., & Srisusilawati, P. (2021). Analisis implementasi 3R pada pengelolaan sampah. *Jurnal Ecoment Global*, 6(2), 179–184. <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i2.1437>
- Ginting, D., Dirhamsyah, Taruna, Kesuma, N., Sani, I., & Fransiska, E. (2022). Sosialisasi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan pencemaran yang bersumber dari sampah kapal di pesisir Pelabuhan Tanjung Tiram. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 333–337.
- Hariandi, A., Dwitama, D. B. D. P., Rahman, N. A., Ramadhani, R., & Yunsacintra, Y. (2023). Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah dasar. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10155–10161. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3328>
- Mutmainah, S., Herianto, R. I., Nurjanah, A., Damayanti, A. T., Ananda, C., Alomari, S., Hilari, F., Islami, K. C., Musyarafah, S., Ramadhani, N., Fauziyyah, H., & Hopeman, T. A. (2025). Sosialisasi dan implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar serta pembuatan plang sampah anorganik sebagai sarana edukasi masyarakat di Desa Selaawi. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3616–3624. <https://doi.org/10.59837/sar09s37>
- Palutturi, S., Rosmanely, S., Bintara, A., Syam, R. C., Asnawi, A., Arista, E., Rombedatu, A. T., Pasudi, C., Putri, A. A., Dwi, W. Y., & Putra, S. I. (2023). Edukasi dan pelatihan pengolahan sampah organik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(September), 1620–1624.
- Rahayu, S., Rahmawati, F. P., & Ghufro, A. (2024). Analisis efektivitas program sahabat pohon dalam membangun karakter dan sikap peduli lingkungan siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(September), 613–626.
- Siregar, Y. A., Fitriani, V. L. D., Lubis, A. M., & Harahap, E. M. (2024). Edukasi dan pendampingan pengelolaan sampah organik dan anorganik masyarakat Kelurahan Pancuran Kerambil

- Sibolga. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(1), 119–124. <https://doi.org/10.36985/849sjh66>
- Widyasari, N. M. S., & Sari, D. M. F. P. (2025). Membangun kebiasaan bijak mengelola sampah melalui edukasi interaktif di Sekolah Dasar Negeri 4 Ubung Kaja Denpasar Bali. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(3), 853–862. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1818>
- Yuwana, S. I. P., & Adlan, M. F. A. S. (2021). Edukasi pengelolaan dan pemilahan sampah organik dan anorganik di Desa Pecalongan Bondowoso. *Fordicate*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.35957/fordicate.v1i1.1707>